

ARAB TILIDA FLEKSIYA (E'ROB)NING LINGVOPOETIK FUNKSIYALARI

Maxkamov Baxtiyor

Oriental universiteti o'qituvchi-stajyori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195314>

Annotatsiya. Mazkur maqolada arab tilidagi e'rob hodisasi lingvopoetik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. E'rob faqat grammatik ko'rsatkich sifatida emas, balki poetik ma'no, badiiy ta'sir va estetik yukni yuzaga chiqaruvchi faol til vositasi sifatida talqin etiladi. Klassik arab she'riyati namunalari asosida e'robning semantik nozikliklarni ifodalash, ma'no qatlamlarini kengaytirish, poetik urg'u va emotsional ta'sirni kuchaytirishdagi roli ochib beriladi. Tadqiqot natijalari e'robning badiiy matndagi funksional imkoniyatlarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: e'rob, lingvopoetika, poetik ma'no, arab she'riyati, sintaktik erkinlik.

Abstract. This article analyzes the phenomenon of i'rab in the arabic language from a linguopoetic perspective. The study interprets i'rab not merely as a grammatical marker, but as an active linguistic device that generates poetic meaning, artistic impact, and aesthetic load. Based on examples from classical arabic poetry, the research reveals the role of i'rab in expressing semantic subtleties, expanding layers of meaning, and enhancing poetic emphasis and emotional effect. The findings contribute to a deeper understanding of the functional potential of i'rab in literary texts.

Keywords: i'rab, linguopoetics, poetic meaning, Arabic poetry, syntactic freedom.

Аннотация. В данной статье явление и'раба в арабском языке анализируется с лингвопоэтической точки зрения. И'раб рассматривается не только как грамматический показатель, но и как активное языковое средство, раскрывающее поэтический смысл, художественное воздействие и эстетическую нагрузку. На основе образцов классической арабской поэзии выявляется роль и'раба в передаче семантических нюансов, расширении смысловых слоёв, а также в усилении поэтического акцента и эмоционального воздействия. Результаты исследования способствуют более глубокому пониманию функциональных возможностей и'раба в художественном тексте.

Ключевые слова: и'раб, лингвопоэтика, поэтический смысл, арабская поэзия, синтаксическая свобода.

Arab tili grammatikasida e'rob (fleksiya) hodisasi muhim o'rin egallaydi. An'anaviy arab tilshunosligida e'rob, avvalo, so'zlarning gap tarkibidagi sintaktik munosabatlarini belgilovchi formal ko'rsatkich sifatida talqin qilingan. Biroq badiiy matn, xususan, she'riy asarlar doirasida e'robning vazifasi faqat grammatik chegaralar bilan cheklanib qolmaydi. U poetik ma'no hosil qilish, semantik nozikliklarni yuzaga chiqarish, emotsional va estetik ta'sirni kuchaytirishda muhim lingvopoetik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

So'nggi yillarda badiiy matn tilini o'rganishda grammatik birliklarning estetik va semantik imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, arab tilidagi e'rob hodisasini lingvopoetik jihatdan tahlil qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

E'robning arab she'riy matnlarida grammatik ko'rsatkichdan tashqari, poetik va semantik yuk tashuvchi faol birlik sifatidagi roli muhimdir. Klassik arab she'riyati namunalarini lingvopoetik tahlil qilish natijasida e'robning ham grammatik, ham stilistik funksiyalari yuzaga chiqadi.

Arab tilshunosligida e'rob tushunchasi dastlab Sibavayh, Xalil ibn Ahmad, Zamaxshariy kabi klassik grammatiklar asarlarida tizimli ravishda bayon qilingan. Xususan, Zamaxshariyning qarashlariga ko'ra, e'rob – turli yuklamalar (omillar) o'zgarishi bilan so'z oxiridagi harakatning yoki shaklan, yoki ma'nau o'zgarishidir. Bu yondashuvda e'rob asosan strukturaviy hodisa sifatida talqin etiladi.

Badiiy matn tili doirasida grammatik birliklar faqat sintaktik qurilish elementi bo'lib qolmay, balki uslubiy ma'no yaratish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. E'robning turli shakllarda qo'llanishi she'riy matnda ma'no siljishlari, semantik va stilistik rang-baranglikni yuzaga keltiradi. Ayniqsa, arab she'riyatida so'z tartibining nisbatan erkinligi e'robning poetik imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Lingvopoetik yondashuvga ko'ra, e'rob uch asosiy vazifani bajaradi:

1. semantik aniqlikni ta'minlash;
2. poetik urg'uni kuchaytirish;
3. emotsional-ekspressiv ta'sirni oshirish.

Ushbu funksiyalar she'riy matnda o'zaro uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Klassik arab she'riyati namunalari shuni ko'rsatadiki, e'rob shaklining o'zgarishi ma'no darajasida sezilarli farqlarni yuzaga keltirishi mumkin. Muftado (ega) va xabar (ot-kesim), foil (ega) va maf'ul (to'ldiruvchi) kabi sintaktik munosabatlarning faqat so'z tartibi orqali emas, balki e'rob yordamida aniqlanishi she'riy matnga keng sintaktik imkoniyatlar yaratadi. Bu holat shoirga fikr va obrazni yanada ta'sirchan ifodalash imkonini beradi.

Ayrim hollarda shoir maqsadli ravishda odatiy e'rob shaklidan chekinib, ma'lum bir so'zni nasb (tushum kelishigi) yoki jarr holati (qaratqich kelishigi)da qo'llaydi. Natijada o'quvchi e'tibori aynan shu birlikka qaratilib, poetik urg'u kuchayadi. Bu holat e'robning lingvopoetik vazifasini yaqqol namoyon etadi.

Bundan tashqari, e'rob vositasida bir misra ichida bir nechta semantik qatlam yuzaga keladi. Birinchi qatlam grammatik munosabatni ifodalasa, ikkinchi qatlam badiiy va estetik ma'noni ochib beradi. Ushbu ko'pqatlamlilik klassik arab she'riyatining muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

She'riy matnda urg'u faqat fonetik vositalar bilan emas, balki grammatik shakllar orqali ham yuzaga keladi. Arab tilida e'robning o'zgarishi so'zning sintaktik vazifasini o'zgartiribgina qolmay, uning semantik ahamiyatini ham kuchaytiradi. Ayniqsa, misra oxirida kelgan so'zlarning raf', nasb yoki jarr holatida qo'llanishi she'rning umumiy ta'sirchanligini belgilaydi.

Qasida va g'azal janrlarida misra yakunidagi e'rob shakli ritmik va semantik yakun vazifasini bajaradi. Bu holat e'robning grammatik funksiya bilan bir qatorda poetik va musiqiy vazifani ham bajarishini ko'rsatadi.

Arab she'riy matnlarida emotsional holat – sog'inch, faxr, muhabbat yoki g'azab – ko'pincha grammatik vositalar yordamida kuchaytiriladi. E'rob shaklining o'zgarishi nutq ohangiga bevosita ta'sir ko'rsatib, hissiy rang-baranglikni yuzaga chiqaradi. Ayrim holatlarda e'robning kutilmagan shaklda qo'llanishi o'quvchida kuchli emotsional ta'sir uyg'otadi.

Shu jihatdan e'rob she'riy matnda nafaqat ma'no yetkazuvchi, balki hissiy holatni ifodalovchi muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Arab tilidagi e'rob hodisasi faqat grammatik

ko'rsatkich sifatida emas, balki badiiy matnda faol lingvopoetik vosita sifatida xizmat qiladi. Klassik arab she'riyati namunalari asosida e'rob semantik nozikliklarni ifodalash, ma'no qatlamlarini kengaytirish, poetik urg'u va emotsional ta'sirni kuchaytirishda muhim rol o'ynashi aniqlanadi.

E'robning badiiy matndagi funksional imkoniyatlarini yanada chuqurroq anglash arab tilshunosligi va she'riyat tili tadqiqotlari uchun nazariy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Shoirilar so'z oxiridagi e'rob shakllaridan ongli ravishda foydalanib, ma'no urg'usini o'zgartirgan, obrazni chuqurlashtirgan va hissiy ta'sirni kuchaytirganlar.

1. Muftada va xabar e'robi orqali poetik urg'u. Quyidagi mashhur bayt Imru' al-Qays she'riyatidan olingan:

قفا نَبَكِ مِنْ ذِكْرِي حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ بِسِفْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

Tarjimasi: "To'xtanglar, suyakligim va uning manzilini eslab yig'laylik, Duxul, Havmal, o'rtasidagi Siqtillivoda".

Bu baytda *fe'li* majzum holatda kelib, murojaat ohangini kuchaytiradi. Muftada va xabar o'rtasidagi sintaktik munosabat e'rob orqali aniqlanib, so'z tartibining erkinligi she'riy ohangni boyitadi. Agar *fe'l* boshqa e'rob shaklida keltirilganida, baytning emotsional kuchi sezilarli darajada pasaygan bo'lur edi.

Bu misol e'robning grammatik vazifadan tashqari, murojaat va sog'inch hissini kuchaytiruvchi poetik vosita ekanini ko'rsatadi.

2. Raf' holati orqali ma'no kuchayishi. Mutanabbiy she'riyatida e'robning poetik imkoniyatlari ayniqsa yaqqol ko'zga tashlanadi:

وَالْحَيْلُ وَاللَّيْلُ وَالْبَيْدَاءُ تَعْرِفُنِي وَالسَّيْفُ وَالرَّمْحُ وَالْقِرْطَاسُ وَالْقَلَمُ

Tarjimasi: Ot, tun va sahro meni taniydi, qilich, nayza, qog'oz va qalam.

Bu baytda *so'zlarining raf' holatda kelishi* ularni faol subyekt sifatida ko'rsatadi. Bu yerda e'rob shoir shaxsining buyukligini ta'kidlashga xizmat qilmoqda. Agar ushbu so'zlar nasb yoki jarr holatida qo'llanganida, poetik ta'sir butunlay o'zgarib ketgan bo'lardi.

E'rob bu baytda faxr va qudrat hissini grammatik shakl orqali kuchaytiruvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi.

3. Jarr holati va semantik noziklik. Mutanabbiy she'riyatidan olingan quyidagi misolda jarr holati alohida estetik yuk tashiydi:

وَكَمْ دَا بِمِصْرَ مِنَ الْمُضْحِكَاتِ وَلَكِنَّهُ ضَحِكَ كَالْبُكَاءِ

Tarjimasi: Misrda qanchadan-qancha kulguli narsalar bor, lekin u yig'iga o'xshash kulgudir.

Bu baytda *so'zining jarr holatda kelishi* makonni fon sifatida emas, balki ma'naviy holatni ifodalovchi vosita sifatida ko'rsatadi. Jarr bu yerda kinoya va istehzo ohangini kuchaytirib, semantik chuqurlik hosil qiladi.

Bu holat e'robning bevosita emotsional-estetik yuk tashishini yaqqol namoyon etadi.

4. E'rob va ma'no qatlamlarining kengayishi. Quyidagi Zuhayr ibn Abu Sulmo baytida e'rob ma'no qatlamlarini kengaytiradi:

وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمْ وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمَرْجَمِ

Tarjimasi: Urush – siz yaxshi bilgan va o'zingiz boshdan kechirgan haqiqatdir, u haqidagi gaplar esa, hech qanday uydirma yoki tahmin emas.

Bu baytda *إلا ما الحربُ* konstruksiyasida muftada raf holatda kelib, umumlashtiruvchi va qat'iy hukm ohangini yuzaga keltiradi. E'rob bu yerda ma'noni kuchaytirib, hikmatli xulosa sifatida qabul qilinishiga xizmat qiladi.

Natijada bayt nafaqat mazmuniy, balki didaktik va falsafiy ta'sirga ham ega bo'ladi.

5. Misra oxiridagi e'rob va ritmik yakun. Arab she'riyatida misra oxiridagi e'rob shakli muhim poetik vazifani bajaradi. Masalan:

إِذَا غَامَرْتَ فِي شَرْفِ مَرْوَمٍ فَلَا تَقْتَعِ بِمَا دُونَ النُّجُومِ

Tarjimasi: Agar sen yuksak sharaf sari intilsang, yulduzlardan past darajaga hech qachon rozi bo'lma.

Bu baytda *النجوم* so'zining jarr holatda kelishi misraning ohangdor va mantiqiy yakunlanishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, jarr holati pastlik va yuksaklik o'rtasidagi semantik qarama-qarshilikni yanada kuchaytiradi.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, klassik arab she'riyatida e'rob hodisasi grammatik tizim doirasidan chiqib, badiiy, semantik va emotsional yuk tashuvchi muhim lingvopoetik vositaga aylanadi. Shoirlar e'rob shakllaridan ongli va maqsadli foydalangan holda ma'no qatlamlarini kengaytirgan, poetik urg'uni kuchaytirgan va she'riy nutqning estetik ta'sirini oshirganlar.

Mazkur tadqiqot natijalari arab she'riyati tilini o'rganishda grammatik birliklarni faqat normativ jihatdan emas, balki badiiy-funksional nuqtai nazardan tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi. Bu esa arab tilshunosligi va she'riyat tili tadqiqotlari uchun muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Baki Zakirovich Xolidov. Arab tili darsligi. Oliy o'quv yurtlari uchun. Uchinchi nashr. -T.: O'qituvchi, 1981.
2. Nosirova M. O'rta asrlar arab nahvidan na'munalar (Mahmud Zamaxshariyning "Unmuzaj fi nahv" risolasi asosida). - T.: TOSHDSHI, 2004.
3. Hasanov M. Arab tili darslari. - T.: Movarounnahr, 2004.
4. Abdujabborov A. Arab tili. - T.: Toshkent islom universiteti, 2007.
5. Qodirov T. Sh, Aliyev D.I. Arab tili leksikologiyasi. - T.: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2010.
6. Ibrohimov B. Arab tili. - T.: Universitet, 1991.
7. و الأنموذج في النحو. تصنيف أبي القاسم محمود ابن عمر الزمخشري اعتنى به سامي بن حمد المنصور. عمان؛ دار عمر للنشر والتوزيع 1999
8. المفصل في علم العربية تصنيف أبي القاسم محمود ابن عمر الزمخشري دراسة وتحقيق الدكتور فخر صالحقدارة - عمان دار عمر للنشر والتوزيع 2003
9. جامع الدروس العربية مذيلا ببحثي البلاغة والعروض تأليف الشيخ مصطفى الغلاييني. تحقيق على سليمان شيارة دمشق سوريا. مؤسسة الرسالة ناشرون 2020.